

Original Research Article

राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींचा विचार - एक दृष्टिक्षेप

प्रा. डॉ. जयश्री उत्तमराव शिंदे¹, प्रा. डॉ. मनोजकुमार यादवराव सोमवंशी²¹वनस्पतीशास्त्र विभाग, शिवनेरी महाविद्यालय शिरूर अनंतपाळ, जि. लातूर ४१३५४४ महाराष्ट्र, भारत²संशोधन मार्गदर्शक तथा विभाग प्रमुख, अर्थशास्त्र विभाग, शिवनेरी महाविद्यालय शिरूर अनंतपाळ, जि. लातूर ४१३५४४ महाराष्ट्र, भारतCorresponding author E-mail: ¹dr.jayashri713@gmail.com; ²drmanojkumar713@gmail.com

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 26 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

प्रस्तावना

आपल्या कृतत्वाने त्वाने स्वयंप्रकाशित ताऱ्यासारखे चमकणारे व जगाच्या इतिहासाच्या कालखंडातील पानावर सुवर्णाक्षरांनी आपल्या व्यक्तिमत्त्वाची सुवर्णमुद्रा उमटविणारे प्रत्येक देशात कोणी ना कोणी जन्मास आलेले आहेत. प्रत्येक जण आपापल्या क्षेत्रात गगनाला गवसणी घालणाऱ्या कृतत्वाने जगमान्य झालेला आहे. भारताच्या नकाशावर देखील अशी रत्नतुल्य व्यक्तिमत्त्व झळाळलेली होती आणि त्यांच्या स्मृतीगंधाने अजूनही शशी अवनी व्यापून राहिली आहे. त्यापैकीच सत्य, अहिंसा, सदाचार, सत्याग्रह आणि क्षमा या पाच महान अस्त्रांनी साऱ्या जगाला एक महामंत्र देणारा महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी म्हणजेच महात्मा गांधी होय.

भारताला स्वातंत्र्य मिळून जवळपास 75 वर्षे उलटून गेली. देशाचा स्वातंत्र्य अमृत महोत्सव साजरा झाला. देशाला स्वातंत्र्य मिळून देण्यामध्ये अनेकांनी आपले बलिदान दिले, हुतात्मे पत्करले. घरावर तुळशीपत्र ठेवले व स्वातंत्र्यसंग्रामात उडी घेतली. अमूल्य असे योगदान दिले. त्यात एक थोर असे त्यागी, महानव्यक्तिमत्त्व, थोर महापुरुष, राष्ट्रपिता म्हणजे मोहनदास करमचंद गांधी यांचा 2 ऑक्टोबर 1969 रोजी गुजरात मधील पोरबंदर येथे एका काठेवाडी कुटुंबात जन्म झाला. त्यांचे वडील करमचंद धार्मिक वृत्तीचे होते ते राजकोटच्या दरबारी दिवाण होते. एका इंग्रज अधिकाऱ्यांनी त्यांचा स्वाभिमान दुखावल्याने त्यांनी आपल्या दिवाण पदाचा त्याग केला. कारागृहवास स्वीकारला परंतु शरणागती स्वीकारली नाही. हेच गुण महात्मा गांधीजी यांच्यात आले होते वयाच्या सातव्या वर्षापासून गांधीजींचे शिक्षण सुरू झाले ते अत्यंत लाजाळू, संकोची व मित्र कंपनीत कधीही न मिसळणारे होते. सन 1887 मध्ये मॅट्रिक झाल्यानंतर ते बॅरिस्टर होण्यासाठी इंग्लंडला गेले व बॅरिस्टरची परीक्षा पास होऊन ते भारतात परत आले. सन 1893 मध्ये एका वकिली खटल्याच्या संदर्भात दक्षिण आफ्रिकेत गेले. दक्षिण आफ्रिकेत प्रचंड प्रमाणात वंशवाद, वर्णभेद होता. त्या वर्णभेदाच्या विषमतेच्या ज्वालांनी मोहनदास करमचंद गांधी हा भारतीय सुशिक्षित तरुण होरपळला. अवहेलनाच्या

चटक्यांच्या भळाळत्या जखमा घेऊन तो भारतात आला. बॅरिस्टर झालेल्या मोहनदासला चांगली वकिली करता आली असती, खूप पैसा कमवता आला असता. इंग्रजांच्या मेहरबानी ने कदाचित पुढे ते न्यायाधीश देखील झाले असते. पण त्या वेळची भारतीय बांधवांची गुलामगिरी, जाती-धर्मातील उच्चनीचता, भेदभाव, अस्पृश्यता, अज्ञान, गरिबी, विषमता पाहून त्यांनी आपल्या देश बांधवांना गुलामगिरी मधून मुक्त करण्याचे ठरविले. आपण या देशाचे सुपुत्र आहोत. आपली मातृभूमीची इंग्रज या परकीय सत्तेकडून मुक्त केली पाहिजे. यासाठी आयुष्यभर स्वातंत्र्याची पताका खांद्यावर घेऊन लढत राहिले व 15 ऑगस्ट 1947 ला स्वातंत्र्याचा सुवर्णक्षण आणला.

बॅरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधीजींनी प्रथम भारतीयांना गुलामगिरीची जाणीव करून दिली. मग स्वातंत्र्य म्हणजे काय? व ते का, कशासाठी हवे हेही त्यांनी पटवून दिले. इंग्रजांसारख्या बलाढ्य महासत्तेविरुद्ध झोपलेल्या अडाणी, निशस्त्र भारतीयांना लढाईसाठी प्रवृत्त करून त्यांचा सर्वस्वी सर्वांची बळी देणे गांधीजींना मान्य नव्हते म्हणून त्यांनी सत्य, अहिंसा याचा मार्ग पत्करला. त्यावेळेसची 33 कोटी जनता भुक्, कंगाल, अर्धनग्न अवस्थेत होती. त्यांचे नेतृत्व करणारा नेता त्यांना त्यांचा सुद्धा वाटावा म्हणून आणि सर्वांसारखेच आपण या भावनेने गांधीजींनी थारांचे अंगभर कपडे त्यागले आणि पंचा, उपरणे हे भारतीय वस्त्र पुढे आयुष्यभर वापरले. त्यांनी आश्रमातराहणे पसंत केले. स्वातंत्र्य हे स्वदेशी व स्वावलंबनातून प्राप्त होऊ शकते हे त्यांनी पक्के जाणले होते. म्हणून चरखा आला, त्यावरील सुतकताई आली, या सुताचे जाडे भरडे कपडे आले, पुढे मीठ व मिठाचा सत्याग्रह आला, सर्व जाती धर्माचे उच्चनीच, गरीब, श्रीमंत लोक स्वातंत्र्य संग्रामात लढण्यासाठी एकत्र करणे गरजेचे आहे हे जाणून 'सब गोपालंके' म्हणून हरिजनांना जवळ केले.

महात्मा गांधीजीची सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य ही पंचसूत्री साध्य- साधन यात एक वाक्यता हवी ही मौलिक विचारसरणी त्यांनी राजकारणामध्ये नव्याने मांडली. बॅरिस्टर होऊनही ग्रामीण उद्धारासाठी सारखे झटले. ज्यावेळी राष्ट्र स्वातंत्र्याचा सोहळा साजरा करित होता, तेव्हा एकटे महात्मा गांधीजी नवकालीन हिंदू मुस्लिमांच्या दुःखाचे अश्रू पुशीत होते.

महात्मा गांधींना 'नंगा फकीर' संबोधायचे. स्वातंत्र्याच्या राष्ट्रीय आंदोलनात गांधीजींच्या स्वराज्य आंदोलनाला असामान्य व अभूतपूर्व स्थान आहे. महात्मा गांधींनी केलेल्या तीन विशाल आंदोलनाची संपूर्ण भारत स्वतंत्र केला. 1920 ते 22 असहकार आंदोलन. 1930 ते 32 सविनय कायदेभंग आंदोलन व 1940 ते 42 संपूर्ण क्रांतीचे आंदोलन. होय. एक महात्मा ज्यांच्या शब्दाने ब्रिटिशांच्या बंदुकी आणि संगिनीचा सामना करायला पांढरा स्वच्छ कुडता आणि गांधी टोपी डोक्यावर घालून हजारो माणसे रस्त्यावर उतरली. जगातला हा मोठा चमत्कार आहे. महात्मार्जींच्या स्वातंत्र्य चळवळीचे सामर्थ्य निव्वळ एका देशाला स्वतंत्र करण्यासाठी केलेली चळवळ एवढेच मर्यादित नव्हते जगातल्या कोणत्याही कोपऱ्यात बंधनात अडकलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला महात्मार्जींचे आयुधप्रेरणा देऊन गेली. मग ते नेल्सन मंडेला असोत, मार्टिन ल्युथर किंग असोत, की गफार खान असोत. या सर्वांनी आपापल्या देशातील जनतेला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी महात्मा गांधीजींची सत्य, अहिंसा आणि सत्याग्रह ही शस्त्रे वापरली.

1948 या वर्षाचा 30 जानेवारीचा दिवस स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वाधिक हळवा दिवस होता. या दिवशी पुणे येथील नथुराम गोडसेने दिल्लीतील बिल्हाभवनातून सायंकाळी पाच वाजता गांधीजी प्रार्थना स्थळाकडे निघाले असता, नारायण आपटे आणि त्यांचे साथीदार यांच्यासोबत तिने नथुराम गोडसे यांनी पिस्तुलाचा तीन वेळा

चापओढला आणि आपल्या बळीचा वेध घेतला. बापूच्या डोक्यात पोटात आणि जांघेत गोळी शिरली.गांधीजींच्या अंगावरचे पांढरे शुभ्र वस्त्र लाल झाले. त्यांच्या तोंडून हुंकार आला 'हे राम' म्हणून गांधीजींनी अखेरचा श्वास सोडला. रक्ताने भिजलेल्या त्यांच्या खादीच्या, धोतराच्या घडीत असलेले 'इंगसोल' घड्याळ वेळ दाखवत होते.पाच वाजून सतरामिनिट देशातील नसून संपूर्ण जगातील जनता डोळ्यात अश्रू ढळू लागली.गांधीजींच्या हत्येने जगातील मोठे-मोठे नेते,विचारवंत,शास्त्रज्ञ, विज्ञानवेत्ते,कलाकार दुःखी व्यतीत झाले.जगाच्या कानाकोपऱ्यातून संदेश येत राहिले. विशेष म्हणजे ज्या स्वकियांच्या विमोचनासाठी गांधीजींनी आपले सारे आयुष्य वेचले.त्यांच्याच हातून त्यांना मृत्यू आला. महात्मा गांधी शरीराने गेले तरी त्यांचेविचार,कार्य कायमअजरामर राहिले.

महात्मा गांधी यांचे विचार

भारताच्या इतिहासामध्ये महात्मा गांधीजींचे नाव सुवर्ण अक्षरांनी लिहिले गेले आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याची फळे चाखण्यात त्यांची अनमोल असेयोगदान आहे. गांधीजींनी आपला शुद्ध स्वातंत्र्यलढा तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचविण्यास यश मिळवले होते.म्हणूनच ते लोकनेते होते. महात्मा होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ते तर राष्ट्रपिता झाले जरी त्यांचा जास्तीत जास्त संबंध भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याशी आला असला,तरी त्यांचे आर्थिक विचार अत्यंत महत्वपूर्ण आहेत. महात्मा गांधीजींनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासासंदर्भात आपले अनमोल विचार मांडले आहेत. ते आजही अत्यंत उपयुक्त आहेत. ग्राम स्वराज्य, स्वयंपूर्ण ग्राम, ग्रामोद्योग, कुटिर उद्योग, खादी सर्वोदय, आदर्श ग्राम, वीर वस्त्र अशा संकल्पनांच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचेत्यांनी विप्लेषण केलेले आहे.

१. महात्मा गांधीजींची सात तत्वे

महात्मा गांधी यांनी 1924 साली 'यंग इंडिया' या इंग्रजी साप्ताहिकात राजकीय, सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी सात तत्वांचे पालन करायला सांगितले होते. ही सात तत्वे म्हणजे जीवनशुद्धीचे सात स्वर्ग मानले पाहिजेत. या तत्वांचे पालन खरेखुरे झाले तर देश 'सुजलाम सुफलाम' होण्यास काहीही वेळ लागणार नाही.

१. तत्व विहीन राजकारण
२. श्रम विहीन संपत्ती
३. निती विहीन व्यापार
४. चारित्र्य विहीन शिक्षण
५. विवेक विहीन विलास
६. मानवता विहीन विज्ञान
७. त्याग विहीनपूजा

जर या तत्वांचे तंतोतंत पालन केले तर देशात नैतिक आधार वृद्धिंगत होऊ शकते.

२. स्वदेशी

महात्मा गांधीजींनी भारतीय जनतेच्या मनात स्वदेशीची संकल्पना रुजवून ब्रिटिश मालाचा प्रखर विरोध केला. इंग्रजांनी भारतीय खेड्यांमधील लघु व कुटीर उद्योग बंद करून स्वतःच्या वस्तू भारतीय बाजारात आणल्या होत्या. त्याला प्रखर विरोध महात्मा गांधीजींनी केला. ब्रिटिशांविरुद्ध सामान्य जनतेमध्ये चीड निर्माण करून एक नवीन लाट

उभी करावी व ब्रिटिश मालावर बहिष्कार टाकावा आणि या बहिष्कारद्वारे ग्रामीण भागातील लघु व कुटीर उद्योगांना संरक्षण मिळवून द्यावे या हेतू बरोबरच ब्रिटिशांची आर्थिक कोंडी करावी. जेणेकरून भारतीय वस्तूंना महत्त्व प्राप्त होऊन भारतीय उद्योग सुधारण्याला चालना मिळेल. असाही एक विचार होता. महात्मा गांधींनी चरखा योजना पुनर्जीवित करून स्वदेशीचा प्रचार व प्रसार केला. ते हातमाग, कुटीर उद्योगाच्या माध्यमातून गरीब आणि बेकारीचा नायनाट करून ग्राम स्वराज्य स्थापन करू इच्छित होते. प्रत्येकाने आपल्या गरजा कमी केल्या पाहिजेत तरच अशा वस्तूंची गरज भासणार नाही. केवळ अत्यावश्यक वस्तू आयात केल्या तरी चालतील. परंतु अनेक वस्तूंच्या बाबतीत आपण परकीयावर अवलंबून राहिलो तर भारतीय उद्योगावर संकट येईल, ते संकट घालवण्यासाठी स्वस्त विदेशी वस्तू ऐवजी स्वदेशी वस्तू महाग असल्या तरी त्याचा वापर केला पाहिजे.

३. ग्रामीण विकास

महात्मा गांधींनी ग्रामीण भागात चरखा योजना पुनर्जीवित करून स्वदेशीचा प्रचार आणि प्रसार केला आहे. ते हातमाग, कुटीर उद्योगाच्या माध्यमातून गरिबी आणि बेकारीचा नायनाट करून ग्राम स्वराज्य स्थापन करू इच्छित होते. आर्थिक स्वावलंबन आत्मनिर्भरता, साधी राहणी, उच्च विचार, सर्वोदय, पंचायतराज, विश्वस्थ इत्यादी संकल्पना महात्मा गांधींनी मांडलेल्या आहेत. या सर्व संकल्पनांचा मूळ हेतू ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास करणे हाच आहे. महात्मा गांधींनी सर्वोदयाच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करू इच्छित होते. यामध्ये आरोग्य सुविधा, निशुल्क शिक्षण, ग्रामोद्योग, अन्न धान्याचा पुरेसा पुरवठा इत्यादीचा समावेश होता. महात्मा गांधींनी ग्रामस्वराज्य कल्पनेतून गावाच्या स्वयंपूर्णतेची स्वप्ने पाहिली. सत्य, अहिंसा, त्याग, श्रमप्रतिष्ठा आयुष्यभर अगदी मरेपर्यंत जोपासली. देशातच नव्हे तर साऱ्या विश्वाला वेड लावून जगाचे नेतृत्व केले.

४. ग्रामस्वराज्य

महात्मा गांधीजी स्वावलंबन, समाजवाद, स्वदेशी, साधी राहणीमान यांच्या आधारावर ग्रामस्वराज्याची स्थापना करू इच्छित होते. महात्मा गांधींच्या मते शहरी संस्कृती शोषणावर आधारित आहे. आणि शोषण हे हिंसा असल्याचे उगमस्थान आहे. त्यामुळे समाजातील धुरीने आपल्या नैतिकतेचा व साध्या राहणीमानाच्या आधारावर समाजाला योग्य मार्गदर्शन करावे. स्वयंपूर्ण ग्राम संकल्पनेत अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण व आरोग्य सोयी या सामान्य व्यक्तीच्या गरजा भागविण्यावर महात्मा गांधींनी अधिक जोर दिला. अशा प्रत्येक गावाचे व्यवस्थापन सहकार्याने आणि सहकारी तत्त्वानुसार चालवावे असा गांधीजींचा मानस होता. महात्मा गांधींनी स्वतंत्र खेड्याची संकल्पना जोपासली. खेड्याच्या कल्याणाच्या योजना लोकांपुढे मांडण्यासाठी सेवा ग्राम सुरू केले. जे खेडे अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण असेल, जेथे दवाखाना, स्वच्छता, रस्ते, फळझाडे, समाज मंदिरे खेड्याची संरक्षणाची व्यवस्था, सार्वजनिक हॉल, उत्तम सहकार, न्याय पूर्ण पंचायत असेल असे स्वयंनिर्भर व विकसित बनेल. महात्मा गांधींच्या मते असे खेडे निर्माण झाले तर कमीत कमी समस्यांना तोंड द्यावे लागेल.

५. विश्वस्त कल्पना

महात्मा गांधींनी सत्य आणि अहिंसा या तत्त्वाचा पुरस्कार केलाच, पण त्याचबरोबर अपरिग्रह या तत्त्वाचा पुरस्कार केला अपरिग्रह म्हणजे संग्रह न करण्याची व्रती महात्मा गांधींच्या मते, समाजातील लोकांनी संपत्तीचा मालमत्तेचा संग्रह न करण्याचे ठरविले. तर समाजातील आर्थिक विषमता कमी होईल. सर्व प्रकारच्या विषमतेला

गांधीजींचा विरोध होता. महात्मा गांधीजीने अहिंसेच्या मार्गाने श्रीमंतांचे भांडवलदारांचे मन हृदय परिवर्तन करून त्यांच्या संपत्तीचा वापर समाजासाठी करावा असे नाही केले तर समाजाचे अगतिक नुकसान होईल. श्रीमंत व्यक्तीने संपत्तीचा संग्रह केल्यास त्याचा परिणाम समाजामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रावर काय होईल याची माहिती कळणे आवश्यक असते. त्यांच्या वाईट परिणामांची कल्पना श्रीमंतांना आल्यावर सहाजिकच ते मालक म्हणून न वागता, विश्वस्त म्हणून वागतील. महात्मा गांधींनी श्रमजीवी वर्गाचे शोषण थांबविण्यासाठी राष्ट्रीयकरणाला अहिंसेक पर्याय म्हणून विश्वस्त कल्पना मांडली या कल्पनेच्या माध्यमातूनच श्रम व भांडवला यांचा संबंध निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. ज्यांच्याजवळ गरजेपेक्षा जास्त संपत्ती आहे. अशांनी अधिक असणारी संपत्ती ही आपली न समजता समाजाकडून आपल्याकडे आलेली आहे ती समाजाची आहे हे मानून त्याचा वापर समाज कल्याणासाठी करावा असे स्पष्ट विचार दिले. महात्मा गांधी नेहमी म्हणत खऱ्या विश्वस्ताला वारस नसतो. त्यांच्या मते प्रत्यक्षात विश्वस्ताची कल्पना साकार झाली तर पृथ्वीवर समता स्थापन होईल. ते स्वतः एक विश्वस्त म्हणून जीवन जगले. थोडक्यात, भांडवलशाही समाजामध्ये अहिंसात्मक मार्गाने बदल करण्याचे एक साधन म्हणजे विश्वस्ताची कल्पना होय.

६. सर्वोदय

सर्वोदय या संकल्पनेचा अर्थ सर्वांचा उदय म्हणजे अधिकाधिक जनतेचे कल्याण व सुख होईल. महात्मा गांधींच्या विचारावर जॉर्ज रस्किन या विचारवंताचा 'Un to the last' या पुस्तकाचा प्रभाव होता. त्याच पुस्तकाचे भाषांतर महात्मा गांधी यांनी सर्वोदय या नावाने केले. समाजातील सर्व लोकांचे कल्याण व्हावे असे महात्मा गांधीजींना वाटत. त्यामुळेच त्यांनी सर्वोदय कल्पनेच्या आधार घेतला. थोडक्यात सर्व लोकांचे कल्याण म्हणजे सर्वोदय होय. सर्व कामांना समान महत्त्व दिले. बुद्धी आणि श्रम यांची समाजात सारखी उपयुक्तता असते. हे दाखवून सर्वांना सारख्या वेतनाची मागणी केली. तसेच श्रमाचे जीवन हेच खरे जीवन असून ज्यात व्यक्ती स्वातंत्र्याला पुरेपूर वाव दिला जाईल अशा विचारांचा सर्वोदयात समावेश केला. सर्वोदयाच्या माध्यमातून समाजामध्ये परिवर्तन करणे गांधीजींना अपेक्षित होते. महात्मा गांधी नंतर सर्वोदयाचे कार्य विनोबा भावे व जयप्रकाश नारायण यांनी हाती घेतले. खऱ्या अर्थाने सर्वोदयाची कल्पना भारतीय संस्कृती आणि भारतीय जीवनाचे आदर्श या कल्पनावर उभी आहे.

७. ग्रामीण आर्थिक विषमता

महात्मा गांधींच्यामते सर्व समाजात आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. ती नष्ट करण्यासाठी गरिबांना संधी देऊन त्यांना सबळ बनविणे, रोजगार देणे, उत्कर्ष साधण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करणे, इत्यादी गोष्टी केल्यास दुर्बलाची उन्नती होऊन गरीब -श्रीमंत यांच्यामधील दरी कमी होईल. त्यामुळे सुखी आणि समाधानी होईल. महात्मा गांधींच्या मते ग्रामीण भागात ग्रामीण उद्योगाची स्थापना करून रोजगार निर्मिती त्याचबरोबर शेतीकडे विशेष लक्ष देऊन सुधारणा करून उत्पादन वाढविल्यास आर्थिक विषमता ही आपोआप कमी करता येईल.

८. मूलोद्योग शिक्षण पद्धती

व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासाचे मुख्य साधन म्हणून शिक्षण याची जाणीव ठेवून महात्मा गांधींनी तत्कालीन शिक्षण पद्धतीत अमुलाग्र बदल सुचविला. शिक्षण हे बुद्धी हात व हृदय यांचे एकत्रित असे सहयोगातून व्हावे (Head, hand & heart) या त्रिभुतीतून झाल्यासच ते उद्योग व कार्यक्षम होऊ शकते. इंग्रजी राजवटीतील कारकून निर्मिती करणारे शिक्षण बंद करून मूलोद्योग शिक्षण पद्धतीचा पुरस्कार केला. शाळेतूनच विद्यार्थ्यांना सुतकताई, विणकाम, शेती, बागकाम, पुस्तक बांधणी, पशुपालन, वैयक्तिक व सार्वजनिक सफाई या गोष्टींचा शिक्षणामध्ये अंतर्भाव केला. ज्यायोगे पुढील पिढीला उपयोगी व्यावसायिक शिक्षण मिळेल व तो स्वावलंबी होईल. याबरोबरच नैतिक शिक्षण देऊन चारित्र्यवान पिढी निर्माण होईल. असाही दृष्टिकोन मांडला. दुर्दैवाने गांधीजींची ही शिक्षण पद्धती व शैक्षणिक विचार आजच्या राज्यकर्त्याने

अडगळीत टाकले.याचा परिणाम म्हणून बेकारी वाढली.थोडे बहुत शिकलेलातरुणही शेती करण्यास उत्सुक राहिला नाही.

९. ग्रामोद्योग : (कुटीर उद्योग)

गावातील लोकांच्या बहुतेक गरजा गावातच भागवल्या जाव्यात व प्रत्येकाच्या हाताला काम मिळावे या दृष्टीने सुतकताई,विणकाम, चर्मकाम,शिवणकाम, पशुपालन याद्वारे प्रत्येकाला काम मिळावे. तेल घाणा, दळण-कांडण, दुग्धजन्य पदार्थ, भाजीपाला, फुले इत्यादीच्या निर्मिती मधून गरज भागविणे व अर्थ उत्पादन असा दुहेरी विचार मांडला. महात्मा गांधीजींच्या मते लहान लहान उद्योग ग्रामीण भागात श्रमाच्या सहाय्याने सुरू केले जावेत.त्यांच्या मते प्राचीन काळात भारतात हस्तकला, वस्तू, कापड ग्रामीण भागातून तयार होत असत. जागतिक क्षेत्रात या वस्तूंना प्रचंड मागणी होती. जगात भारतीय वस्तू श्रेष्ठ समजल्या जात असत. जर प्राचीन काळी शक्य होते तर आज का नसावी? आजच्या काळात यंत्रशक्तीचा विकास व मानवी शक्तीचा ऱ्हास होत गेला.वस्तूची विपुल उत्पादकता कमी वेळात जास्त उत्पादन, वस्तूंचा चांगला दर्जा इत्यादी गोष्टी झाल्या, परंतु मानवी शक्तीची कमीत कमी गरज यामुळे बेकारी वाढली.तरुण पिढी बेरोजगार झाली. परिणामी लुटमार,चोरी, भ्रष्टाचार, फसवाफसवी,खोटे बोलणे इत्यादी गोष्टी वाढल्या.

अशिक्षित किंवा सामान्य बुद्धीच्या मुलांना शेतात कामे करणे हे कमीपणाचे वाटू लागले.महात्मा गांधींच्या मते प्रत्येक खेडे हे आत्मनिर्भर गणराज्य व्हावे म्हणूनच ते 'खेड्याकडे चला' हा मूलमंत्र देतात.

१०. इतर विचार

याशिवाय महात्मा गांधींनी अनेक मौलिक विचार मांडले ते खालील प्रमाणे

१. संपत्ती व उद्योगाचे विकेंद्रीकरण
२. श्रम प्रतिष्ठा
३. स्वदेशी चळवळ
४. आर्थिक विचार आणि नीतिशास्त्र
५. खादीचा प्रचार व प्रसार
६. यंत्र संबंधीचे विचार
७. यांत्रिकीकरणासंबंधीचे विचार
८. अर्थव्यवस्थेतील साधनाकडे पाहण्याचा वेगळा दृष्टिकोन
९. स्त्री शिक्षण विषयक दृष्टिकोन
१०. धर्म व शिक्षण विषयक विचार

महात्मा गांधीजींनी अशा अनेक बाबींवर आयुष्यभर आपले असंख्य असे विचार व्यक्त केले.

सारांश

महात्मा गांधीजींचे कार्य अलौकिक असे होते त्यांनी वेगवेगळ्या कार्यातून आपले अनमोल असे विचार दिले. 'नंगा फकीर' म्हणून आयुष्यभर जीवन व्यतीत केले. महात्माजीचे स्वातंत्र्य चळवळीचे सामर्थ्य निव्वळ एका देशाला स्वतंत्र करण्यासाठी केलेली चळवळ एवढेच मर्यादित नव्हते, तर जगातल्या कोणत्याही कोपऱ्यात, बंधनात अडकलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला महात्माजींची आयुधे प्रेरणा देऊन गेली. महात्मा गांधींना अभिप्रेत असलेला जगाच्या स्वातंत्र्याचा सिद्धीत हे गांधी तत्त्वज्ञान होते. गांधी कुणाला समजू न समजो, कुणाला समजले किंवा न समजले म्हणून गांधी मोठे नव्हते. हिंसा, द्वेष आणि अत्याचार पसरलेल्या समाजात हा एक महात्मा असा होता ज्याने माणसाला प्रतिष्ठा दिली. महती दिली. अन्यायाविरुद्ध लढण्याचे सामर्थ्य दिले. प्रेम आणि क्षमेचा वारसा दिला. गांधीजी मधील या आत्मिक शक्तीचा उदय ज्या दिवशी त्यांना दक्षिण आफ्रिकेत पहिल्या वर्गाच्या रेल्वेच्या डब्यातून धक्का मारून बाहेर काढले त्या दिवशी झाला. एका स्वाभिमानाला ठेच लागली. त्यातून जगाच्या स्वातंत्र्याची बॅरिस्टरी करणारा हा महात्मा एक वेगळे रूप घेऊन देशात आला. गांधीजींचे मोठेपण त्यांच्या साधेपणात होते. त्यांच्या विचारात होते. त्यांच्या आचारात होते. 'कथनी और करनी' यात गांधीजींनी कधी फरक केला नाही. त्यामुळे या देशातल्या लाखो लोकांना एखाद्या चुकीची गोष्ट करताना सुद्धा बापूंना काय वाटेल? अशी एक नैतिक भीती होती. या नैतिकतेचा आधार म्हणजे गांधीजी होते. चारित्र्य आणि नैतिकतेच्या जोरावर नेता उभा राहतो. गांधीजींचा प्रत्येक व्यवहारात नैतिकता भरलेली होती. त्यांनी ब्रिटिशाला विरोध केला नाही, पण ब्रिटिश सत्तेला विरोध केला.

1969 साली महात्मा गांधींची जन्मशताब्दी केवळ भारतात नव्हे, तर जगात साजरी झाली. जगातल्या 41 देशांनी महात्मा गांधींवर टपाल तिकीट प्रसिद्ध केले. 27 देशात महात्माजींचे पुतळे उभे राहिले. ज्या ब्रिटिश सत्ते विरुद्ध गांधीजी अहिंसेचा लढा पुकारला लढले. त्या ब्रिटिश साम्राज्यावर सूर्य न मावळण्याची घमेंड असणाऱ्या ब्रिटिश सरकारने 2 ऑक्टोबर 1969 रोजी महात्मा गांधींवर टपाल तिकीट प्रसिद्ध केले. ज्या 41 देशांनी गांधींवर टपाल तिकीट काढले होते त्यात सर्वोत्कृष्ट तिकीट म्हणून 'चॅम्पियन ऑफ लिबर्टी' या ब्रिटिश सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या टपाल तिकिटाला सर्वोत्कृष्ट तिकीट असे बक्षीस मिळाले.

नवी दिल्ली येथे राजघाटावर महात्मा गांधी यांच्या पार्थिव देहाला अग्नी देण्यात आली. बघता बघता चिता भडकली आणि त्या ज्वाला आकाशाला भिडल्या आग ओकणाऱ्या या ज्वाला सुद्धा जगाला शांततेचा संदेश देत होत्या. बापूंच्या समाधीवर त्यांच्या तोंडून निघालेला शेवटचा शब्द 'हे राम' हाच कोरला गेला आहे.

संदर्भ ग्रंथ

1. शिरुरे दा. न. - "गांधी गौरव ग्रंथ" महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी, पुणे-4
2. अकोलकर ग.वि. - गांधीजींचे शिक्षण विषयक विचार, चिरंजीव प्रकाशन पुणे, प्रथम आवृत्ती 1971
3. भगत रा.तु. - शिक्षणातील थोर विचारवंत, चैतन्य प्रकाशन कोल्हापूर, 2001
4. सत्याचे प्रयत्न - आत्मकथा मोहनदास करमचंद गांधी
5. गांधी एम. के. - बेसिक एज्युकेशन नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस, पुणे

६. गांधी मो.क. - मेरे सपनो का भारत", प्र.सी सेवा संघ वाराणसी, 1969
७. गांधी एम. के. - बेसिक एज्युकेशन नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस, पुणे
८. गांधी मो.क. - "मेरे सपनो का भारत", प्र.सी सेवा संघ वाराणसी, 1969
९. Gandhi. M. K. – Autobiography - the story of my experiments with truth, Navjeevan trust Ahmedabad 1927.
१०. Acharya kripalani J. B - The Gandhian way publish vora & com. New Delhi-1968